

TA'LIM JARAYONLARIDA PREZI DASTURIDAN FOYDALANISH

o'qituvchisi F.R.Zokirova, talaba A.O.Jo'raqulov

doi.org/10.5281/zenodo.11301183

Kalit so'zlar: taqdimot, multimediali taqdimot, chiziqli taqdimot, Interfaol taqdimot, Power Point, prezi.

Annotatsiya. Prezi qulay interfeysga ega bo'lgan dastur hisoblanadi. Ushbu maqola Prezi dasturi va hozirgi mashhur Microsoft Power Point dasturi o'rtasidagi farqlarni muhokama qiladi va uning ba'zi imkoniyatlarini aniq ko'rsatib beradi.

Ma'lumki, inson ma'lumotning ko'p qismini ko'rish (~80%) va eshitish (~15%) organlari orqali qabul qiladi (bu avvaldan aniqlangan va kino hamda televideniya undan samarali foydalaniladi). Multimediali texnologiyalar ushbu muhim sezgi organlarining bir vaqtda ishlashiga yordam beradi. Dinamik vizual ketma-ketlik (slyd-shou, animatsiya, video) ni ovozli tarzda namoyish etish orqali insonlarning e'tiborini ko'proq jalb qilamiz. Shundan kelib chiqib, multimediali texnologiyalar axborotni maksimal samarali tarzda taqdim etishga imkon beradi.

Multimediali taqdimot ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri qabul qilishni ta'minlaydi. Foydalanuvchi taqdim etilayotgan barcha ma'lumotlarni ko'radi va o'zini qiziqtirgan qismlaridan foydalana oladi. Ma'lumotni qabul qilish katta mehnat va vaqt talab qilmaydi. Ma'lumot taqdim etishning boshqa shakllaridan farqli ravishda multimediali taqdimot bir necha o'n minglab sahifa matn, minglab rasm va tasvirlar, bir necha soatga cho'ziladigan audio va video yozuvlar, animatsiya va uch o'lchamli grafikalarini o'z ichiga olgan bo'lishiga qaramay, ko'paytirish xarajatlarining kamligini va saqlash muddatining uzoqligini ta'minlaydi.

Flesh taqdimotlarning zamonaviy vositalaridan biri bu - Prezi dasturidir. Prezi dasturining o'ziga xosligi shundan iborat-ki, bu dasturda taqdimotlar ketma-ket namoyish etiladi.

Power Point bilan Prezi dasturlari orasidagi eng katta farq shundaki, Prezi asosan linyali formatga urg'u beradi. Prezi g'oya, fikr va rejalar tarmog'ini qurush uchun ishlatiladi.

1-rasm. Prezi.com web saytini ko'rinishi.

ZUI – (zooming user interface) ob'yektivdagi suratni foydalanuvchilarga yaqinlashtirib yoki uzoqlashtirib ko'rsatadi. ZUI foydalanuvchilarga turli xil hujjatlarni o'zaro, to'gridan to'g'ri ko'rib, o'rganib chiqishga imkon beradi.

Umuman olganda, Prezi Windows operatsion tizimida ishlash uchun mo'ljallangan dastur. Prezi murakkab taqdimot yaratishda Adobe Flashning oxirgi versiyalaridan foydalanadi. Prezi dasturining uchta shakli mavjud:

1. Prezi public
2. Prezi enjoy
3. Prezi pro.

Prezi public barcha foydalanuvchilar uchun bepul bo'lsa, Prezi pro va Prezi enjoy esa ma'lum bir to'lovlarni talab qiladi.

Canvas – (“mustahkam va dag'al mato” ma'nosini anglatadi) prezentatsiya tayyorlash uchun maydon. Prezi ZUI texnologiyasidan foydalanganligi sababli har qanday berilgan canvas, ya'ni maydon ko'rinib turgan hududiga nisbatan kattaroq bo'ladi. ZUI texnologiyasi foydalanuvchilarga maydon bo'ylab erkin harakatlanish va ma'lumot qo'shish imkoniyatlarini beradi.

Prezi dasturi kompyuter kabi, planshet, mobil telefonlarda ham ishlaydi. Dasturni oson va qulay shaklda o'rganish mumkin. Zoom yordamida Prezi taqdimoti slaydmaslayd ko'chmaydi, balki yangi joyga izma-iz keladigan yo'lak (Pathwaypoint) dan foydalanib yaqinlashtiriladi.

Prezi – onlayn chiroyli taqdimotlar yaratishga moljallangan ilovalar. Bunda chiziqli bo'lmagan taqdimotlar tayyorlanadi, xohlagan bir fragmentni kattalashtirish va kichiklashtirish mumkin.

Prezi dasturi Zui Labs kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, 2008 yil 15 dekabrda servis ishga tushirilgan.

Dasturda ishlashdan avval tayyor taqdimotlarning namunasini ko'rib chiqish mumkin. <http://prezi.com> saytida ro'yxatdan o'tish oddiy bo'lib, avvalo dastur versiyasi tanlanadi, so'ng ro'yxat shakli to'ldiriladi. Shaklni to'ldirishda elektron manzilni kiritish talab etiladi.

Yangi taqdimotni yaratish uchun **New Prezi** tanlanadi. Shundan so'ng bir necha shablonlardan iborat yangi oyna paydo bo'ladi. Toza varaqda ish boshlash uchun **Start blank prezi** varianti tanlanadi.

2-rasm. Taqdimot shablonini tanlash muloqot oynasi

Taqdimot uchun shablonlarni tanlash orqali taqdimot asosi quriladi va u kerakli ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Buning uchun taqdimot muharriridan foydalaniladi. Ish stoli elementlarini sichqoncha tugmasini bosish orqali tanlash mumkin. Demak, shablondagi barcha elementlarni, sarlavha, matn, rasmlarni tahrirlash va o'zgartirish mumkin.

3-rasm. Prezi taqdimoti muharriri oynasi

Taqdimot bilan ishlaganda zarur bo'ladigan asosiy uskunalar oynaning yuqori qismida joylashgan va ular uchta menyu guruhiga bo'lingan:

- **Frames and Arrows:** formaning turli sohalarini belgilash va taqdimotga yangi slayd ko'rinishlarini qo'shish.

- **Insert:** kerakli ma'lumotlarni taqdim etish uchun tasvirlar, video va boshqa fayllarni qo'shish. KlipArt galeriyasidan foydalanish mumkin. Taqdimotga musiqa jo'rligini ham joylashtirish mumkin.

- **Theme:** taqdimot ko'rinishini sozlash mumkin. Ushbu menyu yordamida xohlagan vaqtda boshqa mavzuni tanlash imkoniyati mavjud. Taqdimotni jihozlash yoki biror bir element rangini o'zgartirish orqali amalga oshirish mumkin.

Ishni xohlagan bosqichida taqdimotni qanday namoyish etilishini ko'rish mumkin, buning uchun oynaning chap tomonida joylashgan Present tugmasini tanlash orqali bajariladi. Prezi servis bo'lsada loyihani avtomatik saqlash imkoniyati mavjud,

shunday bo'lsada muharrirdan chiqib ketish oldidan quyidagi tugmani bosish lozim bo'ladi.

4-rasm. Taqdimotni saqlash muloqot oynasi

Hujjatni saqlash uchun birinchidan sahifani istagan usulda ko'rish mumkin. Ikkinchidan, taqdimotni onlayn shaklida ishga tushirish mumkin. Hujjatni PDF formatda ham saqlash mumkin.

Yana bir saqlash usuli bu, taqdimotni kompyuterda avtonom ko'rinishda saqlash.

Prezi dasturini ishga tushiring. Sahifaning yuqori qismdagi «Create» tugmasini tanlang. «Your Prezis» qatoridagi «+New Prezi» tugmasini tanlang.

5-rasm. Taqdimotga ob'jekt joylashtirish.

Taqdimot uchun eskiz tanlanadi. Ish sohasiga xohlagan kadrlarni joylashtirng. Prezi uchun dizayn tanlanadi. Taqdimot yaratishda yaxshi natijaga erishish uchun taqdimotni oldindan ko'rish effektini tashkil etish lozim.

6-rasm. Taqdimotga matn joylashtirish.

Taqdimot asosi uchun tayanch nuqtalar tanlab joylashtiriladi. Bu nuqtalar – kordinatsion nuqtalar deb tasavvur qilinadi, har bir kadrni yaratganda shu nuqtalarga tayanib ish tutiladi.

Prezi dasturida taqdimot yoʻnalishli tarzda beriladi. Yoʻnalishda taqdimot bir kadrdan ikkinchi kadrga oʻtishi taʼminlanadi.

Yoʻnalish chiziqli ketma–ket harakat qilish oʻrniga, har xil tartibda harakatlanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar.

1. Evans V., Dooley J., Wright S. Information Technology Издательство: Express Publishing
2. Громов Ю.Ю. Информационные технологии. Тамбов 2015
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Москва АСАДЕМ'А 2003
4. David Watson and Helen Williams Computer Science//IGCSE is the registered trademark of Cambridge International Examinations. Буюк Британия/Hodder Education. An Hachette UK Company London NW1 3BH 2014, 278p.